

MENANTI PRESIDEN TERPILIH DAN PERUBAHAN PENDIDIKAN

Oleh: Hasbullah dan Siti Istiningih

Beberapa hari lagi, tepatnya tanggal 20 Oktober bangsa Indonesia akan memiliki presiden baru hasil pemilihan langsung oleh rakyat yang ketiga kalinya dilakukan, dengan harapan terciptanya keadilan dan kesejahteraan rakyat. Harapan masyarakat Indonesia dengan pengangkatan presiden terpilih, akan mampu membawa perubahan di berbagai bidang terutama bidang pendidikan.

Mengapa pendidikan harus diletakkan pada bagian utama dalam pembangunan bagi Indonesia ke depan? Karena pendidikan memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Dengan tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas, maka akan mampu merubah pola pikir masyarakat, ekonomi masyarakat, dan akan mampu mengatasi berbagai permasalahan yang begitu kompleks pada diri masyarakat. Selain itu pendidikan merupakan investasi masa depan untuk pembangunan masyarakat, karena pendidikan akan tampak hasilnya 5 sampai 10 tahun yang akan datang untuk dapat dirasakan oleh diri masyarakat secara keseluruhan

Pendidikan adalah hal yang sangat mendasar dalam sendi kehidupan manusia. Bahkan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke empat sudah jelas mengatakan bahwa tujuan Negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang bisa di jabarkan dalam wujud nyatanya adalah memberikan pendidikan bagi semua lapisan masyarakat tanpa pandang bulu, suku dan agama. Oleh karena itu ke depan hendaknya pemerintah benar-benar serius mengkonseptualisasi bidang pendidikan dalam penerapannya baik melalui UU, peraturan-peraturan serta kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang pendidikan itu sendiri harus berpihak pada kepentingan rakyat seluruhnya. Di sisi lain, pendidikan merupakan tolak ukur kemajuan suatu bangsa. Banyak tantangan yang dihadapi bidang pendidikan saat ini dalam kaitannya dengan era globalisasi. Oleh karena itu keterbelakangan pendidikan di berbagai daerah di Indonesia hal yang paling pokok untuk di tuntaskan di Indonesia.

Hal yang paling utama dan segera untuk di selesaikan adalah mutu pendidikan di Indonesia. Selama ini adanya ketimpangan mutu pendidikan antara satu daerah dengan daerah yang lain, antar sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Mutu pendidikan sekolah negeri dengan swasta juga sangat penting dan harusnya tidak ada pembeda satu dengan yang lain karena setiap sekolah memiliki visi yang sama yaitu ingin mencerdaskan anak bangsa. Selama ketimpangan mutu pendidikan kita terjadi maka kita akan tertinggal jauh dengan negara-negara lain.

Banyak faktor utama yang mempengaruhi rendahnya mutu pendidikan di Indonesia, yang salah satunya adalah kurikulum. Kurikulum merupakan komponen utama dalam pendidikan karena di dalamnya terdapat seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, metode dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran memberikan makna bahwa di dalam kurikulum terdapat panduan interaksi antara

guru dan peserta didik dengan lingkungannya. Dengan demikian kurikulum berfungsi sebagai "roh" dari proses pendidikan di sekolah untuk menciptakan potensi dan kreativitas peserta didik. Akankah pergantian presiden ini kurikulum di Indonesia ini di rubah atau di sempurnakan. Harapan penulis semoga ada perubahan yang mendasar dalam kurikulum saat ini tanpa perlu di rubah total karena sampai saat ini guru dalam melaksanakan kurikulum saat ini masih setengah-setengah karena *image* yang berkembang ganti presiden ganti kurikulum.

Revolusi Mental Bidang Pendidikan

Masih ingat di telinga rakyat Indonesia bahwa jargon kampanye pemelihan presiden yang kemarin yang di utarakan oleh jokowi adalah revolusi mental. Akankah revolusi mental bidang pendidikan ala jokowi di pemerintahannya ke depan akan terwujud atau hanya simbol-simbol untuk menciptakan pencitraan bagi dirinya sendiri.

Terlepas dari pencitraan, memang revolusi mental saat ini menurut hemat penulis sangat segera untuk di ciptakan di bidang pendidikan untuk setiap sendi-sendinya. Kemudian yang menjadi fokus revolusi mental apa yang segera untuk dilakukan oleh pemerintahan ke depan.

Menurut penulis, yang pertama adalah revolusi perangkat pembelajaran dalam hal ini adalah kurikulum. Hendaknya kurikulum di setiap jenjang harus sinergi tanpa ada tumpang tindih satu dengan yang lain. Misalnya pendidikan SD, SMP, SMA/SMK dan Perguruan tinggi, harus berkesinambungan materi ajar yang akan di ajarkan. Tujuan dan arah kompetensi peserta didik dari pendidikan rendah ke pendidikan tinggi harus konsep ulang dengan kajian yang mendalam.

Kedua revolusi mental tenaga kependidikan. Merubah mental inovasi tenaga pendidikan juga harus segera di wujudkan karena selama ini masih banyak tenaga pendidikan belum mampu melakukan inovasi-inovasi dalam pembelajaran yang dilakukan. Masih banyak tenaga pendidikan kalau sudah nyaman dengan apa yang ada sekarang ini mereka tidak akan mau dan enggan untuk melakukan perubahan. Seharusnya tenaga pendidikan harus mampu menjadi manusia pembelajar (andrias harefa, 2000) atau manusia sebagai pendidik yang membebaskan pada peserta didiknya (paulo freire, 2001).

Dengan revolusi mental ala jokowi semoga pendidikan mengalami perubahan yang mendasar di Indonesia menuju masyarakat yang berkualitas. Akankah revolusi mental ini terwujud, kita tunggu kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh jokowi

Masalah pendidikan saat ini

Berbicara masalah pendidikan di Indonesia saat ini banyak hal yang harus dilakukan bagi jokowi untuk perubahan pendidikan masa depan di antaranya:

- 1) Bagaimana menciptakan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter. Akhir-akhir ini banyak pemimpin di berbagai sektor baik pemerintahan dan swasta dengan pendidikan yang tinggi banyak membohongi masyarakat dengan melakukan korupsi.
- 2) Tingginya angka pelecehan yang terjadi di lingkungan pendidikan.
- 3) Tingginya angka kekerasan dalam dunia pendidikan.

Selain itu, biaya pendidikan harus terjangkau bagi seluruh warga negara baik pendidikan di sekolah swasta maupun pendidikan di sekolah negeri. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang mendukung proses belajar mengajar juga harus menjadi perhatian ke depan terutama sekolah-sekolah yang terpencil. Pola rekrutmen dan distribusi tenaga pengajar (guru) yang berkualitas dilakukan secara terbuka sehingga di dapatkan guru yang berkualitas, berjiwa pendidik di seluruh Indonesia.

peningkatan kualitas hidup yang cukup dan memadai bagi para guru baik guru negeri maupun swasta dengan pemberian intensif. pemberian asuransi, fasilitas-fasilitas yang memadai dalam upaya pengembangan keilmuan serta pengembangan karir mereka;

Oleh karena itu, ketika pergantian presiden yang akan datang, hendaknya fokus utama pembangunan adalah membangun sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas melalui pendidikan. Pendidikan yang baik akan mampu menyadarkan masyarakat secara sosial, ekonomi, dan kesadaran politik.

****Penulis Adalah Pemerhati Pendidikan Dan Mahasiswa Program Doktor Universitas Negeri Jakarta***